

LINGVOPOETIKA – TILSHUNOSLIKNING ZAMONAVIY YO'NALISHI
SIFATIDA

*E.O'rinboyeva, FarDU katta o'qituvchisi (PhD),
S.Nurmatova, FarDU magistranti*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada tilshunoslikning zamonaviy yo'nalishi hisoblangan lingvopoetikaning o'ziga xos xususiyatlari ochib berilgan.*

Kalit so'z va iboralar: *lingvopoetika, psixolingvistika, lingvokulturologiya, neyrolingvistika, etnolingvistika, matn tilshunosligi, kompyuter lingvistikasi, sotsiolingvistika.*

Bugungi kunga kelib dunyo tilshunosligida tilni nazariy jihatdan o'rganishdan ko'ra undan foydalanuvchi shaxsning tildan foydalanish qobiliyati - nutqi, yoshi, kasb-kori, jinsi kabilar bilan bog'liq holda o'rganishga e'tibor kuchaymoqda. Buning natijasida esa antroposentrik tilshunoslik bir necha yangi yo'nalishlar bilan boyidi. Masalan, psixolingvistika, lingvokulturologiya, neyrolingvistika, etnolingvistika, matn tilshunosligi, kompyuter lingvistikasi, sotsiolingvistika kabi. Bularga qo'shimcha tarzda lingvopoetika ham yangi yo'nalish sifatida o'tgan asrning so'nggi choragidan boshlab rivojlana boshladi va tez fursatda yangi bilimlar bilan boyidi.

Lingvopoetika bo'yicha bugunga qadar ko'plab ilmiy ishlarning amalga oshirilganligi ham tilshunoslikning bu sohasi amaliy jihatdan muhimligidan dalolatdir. Xususan, jahon tilshunosligida A.Xolodovich, G.O.Vinokur, V.M.Jirmunskiy, V.Y.Zadorovna, V.A.Kuxarenko, M.I.Gorelikova, N.A.Kupina, V.Vinogradov, B.A.Larin, Y.S.Stepanova, R.A.Bugadov, A.A.Lipgart va shu kabi ko'plab olimlar ish olib borgan. O'zbek tilshunosligida ham lingvopoetika bo'yicha salmoqli tilshunos va adabiyotshunoslar ma'lum bir yozuvchi asarlarining lingvopoetikasi bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borgan.

N.Mahmudov "Oybek she'riyatidagi o'xshatishlarning lingvopoetikasi" nomli maqolasi mavjud bo'lib, unda lingvopoetik tahlillar asosida ijodkor mahorati ochib berilgan bo'lsa, "A.Qahhor hikoyalarining lingvopoetikasiga doir" nomli maqolasida esa "so'zga ziqna" yozuvchimizning hikoyalarini lingvopoetik jihatdan tahlilga tortadi. B. Yo'ldoshev va Z. Shodiyeva "Ufq" trilogiyasining lingvopoetik tahlili masalalari" nomli monografiyalarida esa asarning ta'sir etish kuchini ta'minlashga xizmat qilgan vositalarni lingvopoetik jihatdan o'rgangan/ar.

G.Muhammadjonova "80-yillar oxiri va 90-yillar boshlari o'zbek she'riyatining lingvopoetik tadqiqi" nomli dissertatsiya ishida esa

o'zbek she'riyatida lingvopoetikaning shakllanishi xususida fikr yuritib, she'riyatda qo'llaniladigan antonim, omonim, sinonim, jonlantirish, sifatlash, o'xshatish kabi badiiy tasvir vositalarini lingvopoetik tahlil qiladi.

Lingvopoetika bugun paydo bo'lgan fan emas, bu soha qadimdan ijtimoiy fanlar negizida shakllanib borgan va keyinchalik lingvistika va poetika fanlari oralig'ida yuzaga kelgan. A.Nurmonov esa lingvopoetikaga shunday izoh beradi: **“Lingvopoetika lingvistik poetikaning qisqargan shakli bo'lib, badiiy asarlarda qo'llanilgan lisoniy birliklarning (fonetik, morfemik, leksik va boshqalar) badiiy-estetik vazifalarini, tilning konnotativ funksiyasini o'rganadi. Boshqacha aytganda, lingvopoetika tilshunoslikning badiiy nutqni o'rganuvchi bo'limidir.”**¹ Bu yo'nalish badiiy asar tilini, unda qo'llanilgan til birliklarining qanday maqsadda qo'llanilganini va tilning konnotativ hamda estetik ta'sir etish funksiyalarini tahlilga tortadi.

Bundan bilish mumkinki, til va adabiyot bir-birini taqazo etuvchi sohalar hisoblanadi. Sababi har qanday yozuvchi badiiy matn yaratayotganda lisonda mavjud bo'lgan so'zlarga turli xil poetik ma'no yuklaydi. Misol tariqasida, qora leksemasini oladigan bo'lsak, shoh va shoir Z.M.Bobur “Soching” radifli g'azalida “qaro soching” birikmasi orqali yorning qora sochiga ishora qilgan bo'lsa, Umar Xayyom o'zining “Afsus, umr behuda bo'lmishdir barbod...” deb boshlanuvchi ruboiysida “Buyurganing qilmay yuzim qarodir” misralarida qaro so'zi orqali yuzdagi salbiy ma'noni ifodalamoqchi bo'lgan. Muhammad Yusuf esa “Mening dardim” nomli she'rida qaro leksemasini “o'lmoq” “vafot etmoq” ma'nosida qo'llagan:

Tuzalmaydi dardim mening , O'lsam kerak.

Tuproq bilan og'a-ini bo'lsam kerak.

O'lim nima? Bu ham bitta sayr, Ona

O'g'ling qaro yerga ketdi, Xayr ona...

Yuqorida keltirilgan fikrlardan xulosa chiqargan holda lingvopoetikani quyidagi tarkibiy qismlarga ajratishimiz mumkin:

Fonopoetika- fonetik hodisalar- tovush orttirish, tovush tushishi, tovush almashinishi va, shuningdek, adabiyotimizdagi ba'zi she'riy san'atlar badiiylikni ta'minlovchi vosita sifatida tadqiq etiladi. Ayrim o'rinlarda esa janr talabi bilan tovush almashinishi, urg'uning maqsadli berilishi holatlarini kuzatamiz

¹ Nurmonov A. Tilshunoslikning adabiyot bilan munosabati/ Tanlangan asarlar .3jildli.- Toshkent; Akademiya nashri, 2012

Leksopoetika – so'zning nozik ma'no attenkalari, nutq vaziyati bilan bog'liq variantlari, invariant strukturasiidagi mavjud ma'nolar ko'magida kontekstual ma'nolar shakllanadi.²

Morfopoetika- lingvopoetikaning bu turida badiiy asarda maqsadli qo'llangan morfemalar va morfologiya, so'z yasalishi singari vositalar tahlil qilinadi.

Lingvopoetikaning asosiy tadqiqot obyekti badiiy matn sifatida qarashimiz mumkin, negaki leksemalar badiiy matnda o'ziga poetik yuk oladi va adresatni ruhan junbushga keltiradi. Biroq har qanday leksema badiiy matnda poetik vazifa bajaradi deya olmaymiz. Chunki yozuvchi, adiblar ayrim so'zlargagina o'zining yashirin maqsadini o'quvchiga yetkazish uchun badiiy vazifa yuklaydi.

Har qanday badiiy asar zamirida yozuvchining ko'zlagan ma'lum bir botiniy maqsadi yotadi. Muallif esa mana shu maqsadni yuzaga chiqarishda turli xil lisoniy vositalaridan foydalanadi:so'zning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turlaridan, qo'llanilishi cheklangan so'zlardan, shevaga oid so'zlardan va boshqalar. Badiiy asarda bu kabi unsurlarni qo'llash esa asarning ohangdorligini, ta'sirchangligini ta'minlaydi va adresatni "...ruhan to'lqinlantirish, yig'latish, kuldirish, hayolot olamiga yetaklash, o'yga cho'mdirish, estetik tafakkurini shakllantirish, voqea-hodisalarga teran, boshqacha nazar bilan boqishga ..."undaydi. Shu jihati bilan ham badiiy matn boshqa matn turlaridan keskin farq qiladi. Ilmiy matn o'z oldiga ma'lum bir obyekt haqida axborot berishni maqsad qilib qo'ysa, badiiy matn ana shu axborotni sayqallagan holda, ya'ni o'qiguvchining ruhiy olamini junbushga keltirib, adresatga estetik zavq bag'ishlashga xizmat qiladi. Qisqa qilib aytganda, ilmiy matnning asosiy maqsadi axborot berish bo'lsa, badiiy matnniki esa ana shu maqsadni qay yo'sinda ifodalashdir. Badiiy asar yaratishdan yozuvchining asosiy maqsadi ham adresatga estetik ruh bag'ishlashdir.

Yuqorida aytganimizdek, jahon va o'zbek adabiyotida lingvopoetika bo'yicha ko'plab ishlar qilinishiga qaramasdan bu sohani mukammal deya olmaymiz. Negaki har xil davrlarda ijod qilgan adiblarning tili va uslubi aniq lisoniy vositalar bilan tadqiq etilganicha yo'q. Fedin ta'kidlaganidek, "Til- yozuvchi uslubining qalbi"⁴. Shunday ekan har bir ijod ahlining yaratgan asarlari bir-biridan keskin farq qiladi.

Xususan, o'zining salmoqli merosiga ega bo'lgan adiblarimizdan biri Sirojiddin Sayyid ham tilining jozibador va betakrorligi, lingvistik vositalardan mohirona foydalanishi, uslubiy jihatlardan bir qancha o'ziga

² Тоухо'jayева Ш. Erkin A'zam asarlari lingvopoetikasi.- Farg'ona,2017

³ Yo'ldoshev M. Badiiy matn lingvopoetikasi

⁴ Федин Писатель Искусство Время.- М,1961

xosliklarga ko'ra farqlanadi. Bugungi kunga qadar Sirojiddin Sayyid ijodi bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirilgan bo'lishiga qaramasdan, adibning she'riyati to'liq o'rganilganicha yo'q.

Adabiyotlar:

1. Nurmonov A. Tilshunoslikning adabiyot bilan munosabati / Tanlangan asarlar. 3 jildli. – Toshkent: Akademyashr, 2012.

2. Toyxo'jayeva Sh. Erkin A'zam asarlari lingvopoetikasi. - Farg'ona, 2017

3. Yo'ldoshev M. Badiiy matn lingvopoetikasi. - Toshkent: Fan, 2008

4. Федин Писатель Искусство Время. - М, 1961

5. Muhammadjonova G. 80-yillar oxiri, 90-yillar boshlari o'zbek she'riyatining lingvopoetik tadqiqi. – Andijon, 2003.

